

LINGVISTIK MA'LUMOTLAR BILAN ISHLASHDA FAYL VA XATOLIKLARNI BOSHQARISH

Jaloldinova Gulziraxon Otabek qizi

Andijon davlat universiteti Filologiya fakulteti

Kompyuter lingvistikasi yo`nalishining 101-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568857>

Kalit so'z: axborot texnologiyalari, kompyuter lingvistikasi, sun`iy intellekt, Try-except bloklari.

Bugungi kunda lingvistika sohasi zamonaviy axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog`lanib bormoqda. Ayniqsa, kompyuter lingvistikasi, sun`iy intellekt va katta hajmdagi matnlar bilan ishlash jarayonida fayllarni to`g`ri boshqarish hamda yuzaga keladiga xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi. Lingvistik ma`lumotlar bilan ishlashda aniqlik, tizimlilik va ishonchlilik asosiy mezonlardan hisoblanadi.

Lingvistik ma`lumotlar – bu tilga oid matnlar, lug`atlar, korpuslar va boshqa til birliklaridan tashkil topgan ma`lumotlar majmuasidir. Ular quyidagi xususiyatlarga ega:

- katta hajmda bo`lishi;
- turli formatlarda saqlanishi(txt,xml va boshqalar);
- strukturali va strukturasisiz ko`rinishda bo`lishi.

Bu ma`lumotlar bilan ishlashda fayllarni to`g`ri tashkil etish juda muhimdir. Lingvistik ma`lumotlar bilan ishlashda fayllar quyidagi bosqichlarda boshqariladi:

- fayllar yaratish va saqlash;
- faylni o`qish va qayta ishlash;
- faylni tahrirlash va yangilash;
- fayllarni tartiblash va arxivlash;

Katta hajmdagi lingvistik ma`lumotlarni tizimli saqlash uchun kataloglash va arxivlash zarur.

Xatoliklar va ularni boshqarish

Lingvistik ma`lumotlar bilan ishlash jarayonida turli xil xatoliklar yuzaga kelishi mumkin:

1.Sintaktik xatolar.

Bu xatoliklar dastur kodida noto`g`ri yozuvlar tufayli yuzaga keladi.

2.Semantik xatoliklar

Ma`lumotlarning noto`g`ri talqin qilinishi yoki noto`g`ri natijalar olinishi bilan bog`liq. Shuningdek, kompyuter texnologiyalar so`zlarning semantik ma`nolarini anglay olmasligi sababli ham yuzaga keladi.

3.Fayl bilan bog`liq xatoliklar.

Bunday xatoliklar turli sabablarga ko`ra yuzaga kelishi mumkin:

- fayl topilmasligi;
- noto`g`ri format;
- kodlash(encoding)muammolari.
-


```

1 file = open("matn.txt", "r")
2 text = file.read()
3 print("Matn:", text)
4

```

KOD


```

Traceback (most recent call last):
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/accomp_files/iie
  C_run/iiec_run.py", line 31, in <module>
    start(fakepyfile.mainpyfile)
    .....
  File "/data/user/0/ru.iiec.pydroid3/files/accomp_files/iie
  C_run/iiec_run.py", line 30, in start
    exec(open(mainpyfile).read(), __main__.__dict__)
    .....
  File "<string>", line 1, in <module>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'mat
n.txt'

[Program finished]

```

NATIJA

Yuqoridagi dastur Python tilida yozilgan bo‘lib, fayl bilan ishlash (file I/O) jarayonini namoyish etadi. Ushbu dastur matn.txt nomli matn faylini o‘qish va uning ichidagi ma’lumotlarni ekranga chiqarish uchun mo‘ljallangan.

```

file = open("matn.txt", "r")
text = file.read()
print("Matn:", text)
open("matn.txt", "r") funksiyasi

```

Bu yerda open() funksiyasi orqali matn.txt nomli fayl o‘qish rejimida ("r" — read) ochiladi.

Natijada fayl obyekti file o‘zgaruvchisiga yuklanadi.

- file.read() metodi fayl ichidagi barcha belgilarni (matnni) o‘qib, uni text o‘zgaruvchisiga joylaydi.
- print("Matn:", text) operatori konsolga "Matn:" yozuvi bilan birga fayldan o‘qilgan ma’lumot chiqariladi.

Ammo ushbu kodda xatolik mavjud bo‘lib, mazkur xatolik fayl tizimi bilan bog‘liq. Ya’ni, dastur ishga tushirilgan katalogda matn.txt fayli mavjud emasligi sababli xatolik yuzaga kelgan.

4.Mantiqiy xatoliklar.

Eng ko‘p uchraydigan xatoliklardan biri bo‘lib, natijaga to‘g‘ri va oson borishning asosiy omili dasturchi tomonida qo‘llanilgan mantiqiy algoritmdir. Dasturchi ilmiy muammoni hal qilish uchun, ya’ni yaratayotgan dasturi uchun algoritm ishlab chiqishi kerak. Ushbu jarayonda natija olib boradigan algoritmlar ko‘plab topiladi, ammo eng maqbul variantini tanlash dasturchining o‘ziga bog‘liq bo‘ladi. Shu sababli algoritm noto‘g‘ri tuzilgan bo‘lsa, natija ham noto‘g‘ri chiqadi.

Xatoliklarni boshqarish usullari

Xatoliklarni samarali boshqarish uchun quyidagi usullar qo`llaniladi:

Fayl va xatoliklarni boshqarish quyidagi sohalarda muhim:

- matnlarni avtomatik tahlil qilish;
- tarjima tizimlari;
- nutqni aniqlash dasturlari;
- lingvistik korpuslar yaratish.

Bu jarayonlarni to`g`ri tashkil etilsa, natijalar aniq va ishonchli bo`ladi. Lingvistik ma`lumotlar bilan ishlashda fayllarni to`g`ri boshqarish va xatoliklarni o`z vaqtida aniqlash muhim vazifa hisoblanadi. Bu jarayonlar nafaqat dastur samaradorligini oshiradi, balki lingvistik tadqiqotlarning sifatini ham yaxshilaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida bu muammolarni samarali hal etish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. — Speech and Language Processing.
2. Manning, C. D., & Schütze, H. — Foundations of Statistical Natural Language Processing.
3. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. — Natural Language Processing with Python.